

CIENCIAS SOCIALES

24° Verano de la Ciencia de la Región Centro

Comité Organizador

C.P. Raúl Sergio Farias Martínez

M.C. Jesús Roberto de Garza de Luna

M.A. Verónica Martínez Vela

Lic. Laura Elena González Rodríguez

Instituto Tecnológico Superior de Monclova.

INSTITUCIONES PARTICIPANTES

COORDINADORES INSTITUCIONALES

Universidad Autónoma de Aguascaliente	Marcelo de Jesús Pérez Ramos
Universidad Autónoma de Coahuila	Yazmin Ramírez Rodríguez
Instituto Tecnológico Superior de Monclova	Dora Elia Cárdenas Elizondo
Instituto Tecnológico de Abasolo	Alejandro Herrera Hernández
Universidad Politécnica del Bicentenario, Instituto Tecnológico de Celaya	Verónica Martínez Vela
Instituto Tecnológico Superior de Irapuato	Laura Elena Gonzalez Rodriguez
Instituto Tecnológico Superior de Purísima del Rincón	César Álvarez Mejía
Escuela Nacional de Estudios Superiores UNAM, Unidad León	Elizabeth Torres Vázquez
Instituto Tecnológico Superior del sur de Guanajuato	Rosa Ines Yerena Yerena
Instituto Tecnológico de Querétaro	Akira Torreblanca Ponce
Arkansas State University Campus Querétaro	Carlos Alberto Sebastián Serra Martínez
Universidad Autónoma de Querétaro	Luis Fernando Villanueva Jiménez
Universidad Politécnica de Querétaro	Harumi Shimada Beltrán
Universidad Autónoma de San Luis Potosí	María Trinidad Pimentel Villegas
Centro Regional de Educación Normal Profra. Amina Madera Lauterio de Cedral	Eduardo Arroyo Ortega
Universidad Politécnica de San Luis Potosí	Adriana del Pilar Aranda Servín
Universidad del Centro de México	María Montserrat Juárez Aubry
	Nicolas Ramos Lara
	Karina Villarauz Camargo
	Jonny Paul Zavala De Paz
	Laura Elena Ochoa Leija
	Juan Manuel Rodríguez Tello
	Martín Hernández Sustaita
	Alicia Villagómez Carvajal

CONTENIDO

1. Violencia y homicidios en zacatecas, periodo 2016- 2017. Yael Vladimir Santana Hernández, Dr. José Santos Zavala.....5
2. El discurso directo y el pensamiento en el habla de jóvenes queretanos. Sara Guadalupe Pérez Valdez11
3. Factores protectores de comportamientos suicidas Luis Eduardo Ambriz Delgadillo, Karla Patricia Valdés García..... 18
4. Implementación de análisis de coyuntura en la estructura familiar: causas y consecuencias en el mundo actual. Adrián Vázquez Ornelas, Guadalupe Evelyn Rodríguez Sánchez28
5. Ser abuela cuidadora de nietos y vivir con diabetes tipo 2: un estudio de caso. María Fernanda Alvarado Bautista, Isaí Arturo Medina Fernández34
6. Libro Conmemorativo 20 Años: Una historia para recordar. Flor María Arévalo Ramírez, Gloria Cristina Palos Cerda39
7. “Implicaciones en el centro histórico de Querétaro desde la obtención de la declaratoria como patrimonio cultural de la humanidad por la UNESCO manifestadas en sus escalas culturales, económicas, sociales y ecológicas”. Georgina Martínez Macías, Mahalia Ayala Galaz45
8. Habilidades sociocognitivas y condiciones laborales en egresados universitarios: una aproximación longitudinal. María Alejandra García Arroyo, Francisco Javier Ruvalcaba Coyaso52
9. Percepción de programas sociales destinados a atender la vulnerabilidad social en la colonia Macías Arellano en Aguascalientes. Jorge Maximiliano Arias Hernández, Dr. José Santos Zavala58
- 10.Capacidades Institucionales. Nivel Micro. Caso Noria de Ángeles, Zacatecas. Joshua Sebastián Cruz Macías, Dr. José Santos Zavala62

11. Justicia Restaurativa en el Sistema Penitenciario Mexicano. Irving Eduardo Guerra Arteaga, María Guadalupe Márquez Algara	69
12. Libro Conmemorativo 20 Años: Una historia para recordar. Paulina Georgina Brusa Collazo, Gloria Cristina Palos Cerda.....	76
13. Libro Conmemorativo 20 Años: Una historia para recordar. Daniela Alejandra Ortiz Aranda, Gloria Cristina Palos Cerda	82
14. Desensibilización a la violencia con énfasis en la infancia. César Orlando Zermeño Rodríguez, Jaime Sebastián F. Galán Jiménez.....	88
15. Turismo y gentrificación desde un análisis interdisciplinario. José Alfonso Huizar González, Alejandro Vázquez Estrada.....	93
16. Ecologías mediáticas y género. Análisis de desigualdades en el acceso y uso mediático y digital. María Atziri Herrera López, María Rebeca Padilla de la Torre.....	97

LIBRO CONMEMORATIVO 20 AÑOS: UNA HISTORIA PARA RECORDAR.

Flor María Arévalo Ramírez

Universidad Politécnica de San Luis Potosí
Urbano Villalón num.500, Col. La Ladrillera,
San Luis Potosí, S.L.P
181060@upslp.edu.mx

Gloria Cristina Palos Cerda

Universidad Politécnica de San Luis Potosí
Urbano Villalón num.500, Col. La Ladrillera, San
Luis Potosí, S.L.P
cristina.palos@upslp.edu.mx

Resumen — En este trabajo se presenta la implementación de la Metodología de Estudio de Caso (MEC), el cual se utiliza para realizar investigaciones con diferentes fuentes de información que permiten un mejor conocimiento sobre los aspectos del entorno del caso de estudio. La MEC está aplicada a la Casa Hogar Vallado, con el objetivo de descubrir los aspectos demográficos y sociológicos que existen en torno a la casa hogar y que tienen un impacto directo con la sociedad obteniendo así indicadores específicos que permiten generar un contexto social sobre la historia de la casa hogar mismos que permitirán la realización de un libro conmemorativo sobre los 20 años de intervención de Casa Hogar Vallado

Palabras clave — Sociológicos, demográficos, contexto social,

Abstract — This work presents the implementation of the Case Study Methodology (MEC), which is used to carry out research with different sources of information that allow a better understanding of the aspects of the environment of the case study. The MEC is applied to the Casa Hogar Vallado, with the aim of discovering the demographic and sociological aspects that exist around the Casa Hogar and that have a direct impact on society, in order to obtaining specific indicators that allow generating a social context about the history of the home that will allow the production of a commemorative book on the 20 years of intervention of Casa Hogar Vallado

Keywords — Sociological, demographic, social context.

I. INTRODUCCIÓN

Con el constante crecimiento de la sociedad y la población, así como los cambios en las políticas y disposiciones de los gobiernos y la economía en México, las oportunidades de las y los mexicanos se han visto en algunos casos dañadas y en otros mejoradas, principalmente en la población de clases medias e inferiores. Debido a todas estas vulnerabilidades, la implementación de las casas de asistencia social ha formado una de las más grandes alternativas para la protección de las personas con mayor riesgo o vulnerabilidad y que representan cambios en los criterios sociales y económicos del país.

En San Luis Potosí existen diversas casas hogares dispersas alrededor de todo el estado, Casa Hogar Vallado es un ejemplo de todas estas casas de asistencia social que se especializa principalmente en el cuidado y apoyo a niños quienes viven en familias separadas por géneros.

El objetivo de la presente investigación es primordialmente revisar todos los indicadores que pueden afectar a la casa hogar o que bien esta misma aporta a la sociedad, permitiendo tener un contexto económico y social sobre el que se desarrolla todo ello mediante el uso de la Metodología de Estudio de Caso.

II. MARCO TEÓRICO

A. Metodología de Estudio de Caso

La metodología de Estudio de Caso (MEC) permite comprender las dinámicas presentes en contextos singulares (Eisenhardt, 1989) para trazar una generalización analítica que represente resultados en posición de extenderse a otros que representen condiciones teóricas similares, también conocido como transferibilidad (Maxwell, 2009). La estructura de uso es como la que se presenta en la Figura 1

1. Diagrama de Metodología de Estudio de Caso

III. METODOLOGÍA Y HERRAMIENTAS

Para la aplicación de la MEC se utilizaron las siguientes herramientas:

1. Baterías de preguntas para entrevistas estructuradas a los niños y colaboradores de la casa hogar vallado
2. Investigación de una batería de indicadores sociales que rodean en general las casas de asistencia social en México.

Esta segunda herramienta, será resultado de la investigación de diferentes fuentes en las que el principal objetivo es la búsqueda de información de casos similares o que tengan que ver con indicadores que rodeen a las casas de asistencia social.

Para la realización de los 2 puntos anteriores, se implementó el uso de un cronograma (Ver la tabla 1) de actividades que permitió el seccionamiento del proyecto en 6 actividades principales:

1. Búsqueda de indicadores sociales (México, San Luis Potosí y capital potosina). En ella se pretende realizar la búsqueda de los indicadores ya antes realizados, sin embargo, esta vez se busca la información más específica para el estado de San Luis Potosí, así como la capital potosina que es donde se ubica la Casa Hogar Vallado.
2. Integración del capítulo de contexto social. El fin de toda la investigación es la realización de un libro conmemorativo por los 20 años de historia, por lo que, en este apartado, se pretende establecer el contexto social que rodea a la casa hogar.
3. Conclusión de baterías de preguntas. En ella se establecen el conjunto completo y seccionado de preguntas que están destinadas a realizarse a los niños, fundadores y colaboradores de la casa hogar.
4. Gestión de citas para entrevistas. Como su nombre lo indica, es la agenda de fecha y hora de la realización de las entrevistas.
5. Implementación de las entrevistas. Enfocada en la recopilación de información histórica
6. Transcripción de videos/audios de entrevistas estructuradas. Estos serán útiles para la redacción de los siguientes capítulos del libro donde se enfocará más en el recuento histórico, así como los hallazgos y contribuciones de la casa hogar.

Todas estas actividades permitirán una correcta organización y recaudación de información sobre el contexto social que rodea tanto interna como externamente a la casa hogar Vallado.

Tabla 1: Cronograma de Actividades

	13 al 17 junio	20 al 24 junio	27 junio al 01 julio	04 al 08 julio	11 al 15 julio
Búsqueda de indicadores sociales (México, SLP y capital potosina).					
Integración de capítulo de contexto social.					
Conclusión de batería de preguntas (entrevistas estructuradas).					
Gestión de citas para entrevistas estructuradas.					
Implementación de entrevistas estructuradas.					
Transcripción de videos/audios de entrevistas estructuradas.					

IV. RESULTADOS

Los resultados obtenidos fueron un total de 24 indicadores sociales, de los cuales algunos de los más destacados fueron:

A. *Porcentaje de alojamientos de asistencia social por fuente de sostenimiento*

En su mayoría, las fuentes de sostenimiento provienen del sector privado, principalmente de donaciones particulares o cuotas de familiares, cabe destacar, que todas las casas de asistencia social obtienen su fuente de sostenimiento de más de una opción, es por ellos que los porcentajes pueden parecer altos. (Ver la tabla 2)

En el caso de la casa hogar vallado, su sostenimiento proviene principalmente de donaciones particulares, por parte de vecinos y algunos colaboradores y/o empresas que brindan este tipo de apoyos, además de colectas y algunos apoyos brindados por el gobierno que les permite su manutención en alimentos, vestido y calzado, lo que la posiciona en al menos 3 campos de los investigados.

Tabla 2: Fuentes de sostenimiento

FUENTE DE SOSTENIMIENTO	NACIONAL	MX VS SLP	SLP
<i>Donaciones de particulares</i>	58.40%	1.5%	59.5%
<i>Cuotas de usuarios(as) o sus familiares</i>	57.60%	1.5%	58.6%
<i>Gobierno</i>	41.20%	1.2%	47.4%
<i>Empresas o Fundaciones Nacionales</i>	31.60%	0.8%	31.9%
<i>Agrupaciones religiosas</i>	29.00%	0.8%	29.3%
<i>Colectas o rifas</i>	23.30%	0.7%	26.7%
<i>Productos elaborados por usuarios(as)</i>	10.20%	0.2%	7.8%
<i>Organismos internacionales o gobiernos de otros países</i>	7.40%	0.0%	1.7%
<i>Fideicomiso</i>	2.00%	0.0%	1.7%

B. Clasificación de los establecimientos o espacios que presten servicios de asistencia social a niños, niñas y adolescentes en función de su capacidad instalada

Todas las casas de asistencia social (ver tabla 3) contienen una capacidad instalada sobre el número de personas que pueden sostener, todas ellas se clasifican en al menos 4 tipos, todas ellas con personal administrativo y capacitado para su participación dentro de la casa hogar.

Para casa hogar vallado, se encuentra en el tipo 2 ya que cuenta con el sostenimiento de al menos 8 niños y niñas, además de los cuidadores que están conformados por 2 matrimonios dando así un total de 12 personas.

Tabla 3: Tipo de alojamiento

Tipo de establecimiento	Capacidad instalada
Tipo 1	Hasta 10 sujetos
Tipo 2	De 11 hasta 50
Tipo 3	51 a 100
Tipo 4	Mas de 100

V. CONCLUSIONES

En este proyecto, se propuso la búsqueda y recolección de información para el contexto social como histórica para la realización de un libro conmemorativo, con el uso de la MEC, gracias a los resultados obtenidos podemos concluir en que la casa hogar Vallado tiene gran impacto positivo en su labor en la sociedad, ya que participa en muchos de los indicadores investigados y proporciona cambios significativos para la vida de los niños y niñas que en ella habitan, además de la contribución para la sociedad,

VI. RECONOCIMIENTOS

Expreso mi reconocimiento para la Universidad Politécnica de San Luis Potosí y para la Casa Hogar Vallado por permitirme la realización de este proyecto.

REFERENCIAS

- [1] León, C. D. J. Y. (s. f.). Indicadores de maltrato infantil. Servicios Sociales. <https://serviciosociales.icyl.es/web/es/proteccion-infancia-adopcion/indicadores-maltrato-infantil.html>
- [2] INEGI. (2015). Censo de Alojamientos de Asistencia Social. <https://www.inegi.org.mx/programas/caas/2015/>

El presente volumen fue editado por el Departamento Editorial del Instituto Tecnológico Superior de Monclova en el marco del Verano de la Ciencia de la Región Centro 2022. Su edición es digital para su descarga y lectura gratuita en línea. El registro ISSN se encuentra en trámite.